

РЕЦЕНЗІЯ

на монографію кандидата юридичних наук Баїк Оксани Іванівни «Понятійно-категоріальний апарат податкового права України: теоретико-правове дослідження»¹

Реалії сьогодення свідчать про стрімкий розвиток усіх сфер українського суспільства. Не оминає це і сферу права, яка є достатньо об'ємною. Водночас, не применшуючи важливість та значення усіх галузей та підгалузей сучасного вітчизняного права, слід зазначити, що сьогодні існує потреба в переосмисленні сприйняття податкового права України. Впродовж кількох останніх років, а саме з часу вступу в дію норм Податкового кодексу України, у цьому напрямку права почалася певна трансформація, відбулися суттєві зміни в частині закріплення термінів та їх застосування у визначенні дій, що пов'язані з податками. Саме кодифікація податкового законодавства свідчить про різнобічність, складність та різноманітність правового регулювання податкових правовідносин.

З приводу цього не викликає сумніву актуальність монографії Оксани Іванівни Баїк «Понятійно-категоріальний апарат податкового права України: теоретико-правове дослідження», в якому вона намагається розкрити не лише теоретичні аспекти понятійно-категоріального апарату сучасного вітчизняного податкового права, а й висвітлює підходи щодо його застосування у практичній діяльності. Таким чином, О.І. Баїк виконала основне завдання дослідження, зміст якого полягав у тому, щоб окрім теоретичного аналізу податкового права України, зокрема його понятійно-категоріального апарату, оцінити існуючі проблеми на сучасному рівні розвитку цієї сфери та запропонувати власні шляхи їх подолання.

Структура рецензованої монографії відображає прагнення автора комплексно осягнути усі проблемні питання понятійно-категоріального апарату податкового права України та є завершеною цілісною науковою працею, що складається із вступу, п'яти розділів (кожен з яких містить підрозділи), які логічно та змістовно пов'язуються між собою, висновків та додатків. Особливої уваги заслуговує значний бібліографічний апарат монографії, який в більшості складається із сучасних вітчизняних джерел.

Перший розділ монографії, яка рецензується, автором присвячено обґрунтуванню понятійно-категоріального податкового права з лінгвістично-юридичної позиції. В ньому особливу увагу О.І. Баїк приділила питанням формування, розвитку понять і категорій, а також використанню термінів у податковому праві України та методологічних підходів у визначенні та характеристиці його понятійно-категоріального апарату. Цікавим в межах дискусії є висновок автора щодо визначення «поняття», «категорії» і «терміна» в податковому праві України, які за своїм значенням є такими, що доповнюють один одного. При цьому системою взаємозалежних між собою термінів і понять, що обґрунтовують і позначають відносини у сфері податків, зборів, обов'язкових платежів є понятійно-категоріальний апарат податкового права України.

Обґрунтованим є другий розділ роботи, в якому автор розкриває теоретичні аспекти понятійно-категоріального апарату податкового права України, серед яких виокремлює його генезу, а також існуючі теорії податків та їх вплив на розвиток понятійно-категоріального апарату податкового права. Проведено ґрунтовний історико-правовий аналіз становлення податкового права у країнах світу.

Третій розділ монографії є цікавим з позиції виокремлення та співвідношення понятійно-категоріального апарату податкового права України з іншими галузями права. У ньому широко висвітлюються та обґрунтовуються наукові підходи щодо визначення податкового права як в системі права України в цілому, так і його місця у фінансовому праві України зокрема. Заслуговує схвального відгуку і аналіз джерел та принципів податкового права України. Водночас слід підтримати думку О.І. Баїк про те, що сьогодні податкове право займає одне з чільних місць як в системі права в цілому, так і у складі фінансового права. Слушною є пропозиція автора щодо виокремлення податкового права в якості підгалузі фінансового права. Цьому, на її думку, сприяє наявність кодифікованого акту (ПК України), а фінансове право, у свою чергу, хоча й визнається окремою галуззю права, до складу якої входить податкове, митне, бюджетне, банківське право, однак не має впорядкованості законодавчих норм у кодифікований акт. На противагу йому, до прикладу, окрім податкового, митне та бюджетне право також регулюються відповідно Митним кодексом України та Бюджетним кодексом України. Тому сьогодні відкритим для обговорення, як зазначає автор монографії, залишається питання про визначення податкового права підгалуззю фінансового права.

¹ Баїк О.І. Понятійно-категоріальний апарат податкового права України: теоретико-правове дослідження: монографія / О. І. Баїк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 360 с.

Значною увагою автора наділено четвертий розділ монографії, в якому О.І. Баїк, використовуючи загальні теорії права та теорії податкового права, а також норми чинного податкового законодавства, розкриває податкові правовідносини та податково-правові норми у понятійно-категоріальному апараті податкового права України. При цьому вона цілком аргументовано аналізує поняття, особливості, види податкових правовідносин, визначає та характеризує об'єкти та суб'єкти цих відносин. Схвальному відгуку заслуговує виокремлення автором правового статусу платників податків серед інших суб'єктів податкових правовідносин. Також позитивне враження викликає теоретичний аналіз юридичних фактів та їх розгляд у податковому законодавстві України. На окрему увагу заслуговують як правова характеристика податково-правових норм, визначення їх структурних елементів (гіпотези, диспозиції, санкції), кожен з яких належно охарактеризовано у монографії, так і класифікація, форми реалізації та тлумачення податково-правових норм.

У заключному п'ятому розділі монографії автор як складову понятійно-категоріального апарату податкового права України розглядає відповідальність за порушення податкового законодавства, аналізуючи правові засади цієї відповідальності та виокремлюючи види податкових правопорушень. Слід зауважити, що значний науковий інтерес поряд із характеристикою фінансової, адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства України мають авторські пропозиції в частині вдосконалення цих видів відповідальності шляхом внесення змін та доповнень до чинного законодавства України, які сприятимуть якісному регулюванню податкових правовідносин.

Можна констатувати, що монографія О.І. Баїк є результатом тривалої творчої роботи, основні результати якої одержані на підставі особистих досліджень і висновків автора. Водночас слід зазначити, що деякі положення, які аналізувалися в науковій літературі, в тому числі до прийняття Податкового кодексу України, розглядаються в даній праці автором по-новому, з врахуванням чинного національного законодавства та сучасного рівня правових знань про податкове право України та його понятійно-категоріальний апарат.

Доцільно відзначити, що монографія «Понятійно-категоріальний апарат податкового права України: теоретико-правове дослідження» є однією з сучасних фундаментальних наукових праць, яка за своїм змістом відзначається науковою новизною та становить суттєвий вклад як у вітчизняну сферу публічно-правових наук, зокрема теорію податкового права, так і внесок у розвиток податкової сфери в частині регулювання податкових правовідносин, а також правотворчості та правозастосовної діяльності.

В цілому положення, розглянуті О.І. Баїк у монографії, є актуальними для студентів, науковців, практичних працівників Державної фіскальної служби України, які цікавляться питаннями сфери податкового права України, зокрема його понятійно-категоріального апарату.

**доктор юридичних наук, професор,
Заслужений винахідник України,
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»**

Л.І. Сопільник